

Identidad docente: el caso de docentes diferenciales. Una revisión sistemática de la literatura

Teacher Identity: The Case of Special Education Teachers. A Systematic Review of the Literature

Identidade do professor: o caso de educadores especiais Uma revisão sistemática da literatura

Mauricio Vergara Rodríguez
UMCE
Santiago, Chile.
Mauricio.vergara@umce.cl
<https://orcid.org/0000-0002-3623-0524>

Daniel Riveros Zúñiga
UMCE
Santiago, Chile.
Daniel.riveros@umce.cl
<https://orcid.org/0000-0001-6874-6405>

Jorge Joo Nagata
UMCE
Santiago, Chile
Jorge.joo@umce.cl
<https://orcid.org/0000-0001-8023-0858>

Resumen

Introducción. En los últimos años la identidad docente en educadoras(es) diferenciales ha crecido en interés paralelamente con la preocupación sobre educación inclusiva. Por esta razón, a partir de la revisión de literatura en la última década, se propone determinar la comprensión del concepto de identidad enfocado en educadoras diferenciales. **Metodología.** Se orientó por las indicaciones PRISMA en tres bases de datos: WoS, Scopus, Eric y Dialnet. De los 19 artículos destacados

se identificaron categorías emergentes cualitativas vinculadas a la posición y vinculación que tiene el concepto identidad en el corpus. **Resultados.** La identidad tiene un sentido de cuidado, compromiso y vinculación con el otro, invisibilizadas en su experiencia como profesionales y en su formación para los procesos de inclusión y que, paradójicamente, producto de las tensiones que genera un sistema educativo normalizado, las educadoras mantienen ciertas lógicas de reproducción de la exclusión.

Palabras clave: Educadoras diferenciales; identidad; revisión de literatura; PRISMA.

Abstract

Introduction. A literature review of the last ten years on the identity focused on special education teachers due to the challenges about inclusive education and teacher training policies is presented, considering as objectives to determine the theoretical and methodological constructions and research findings. **Methodology.** It was guided by PRISMA (2020) indications in three databases: WoS, Scopus, Eric and Dialnet. From the 19 articles incorporated, qualitative emergent categories were identified, linked to the position and linkage of the concept of identity in the corpus. **Results.** Identity has a sense of care, commitment, and connection with the other, invisibilized in their experience as professionals and in their training for inclusion processes, and, paradoxically, because of the tensions generated by a normalized educational system, educators maintain certain logics of reproduction of exclusion.

Keywords: Special Education Teachers; professional identity; Literature Reviews; PRISMA.

Resumo

Introdução. Nos últimos anos, o interesse em ensinar identidade em educadores diferenciais cresceu paralelamente à preocupação com a educação inclusiva. Por isso, a partir da revisão da literatura na última década, propõe-se determinar a

compreensão do conceito de identidade com foco nos educadores diferenciais. **Metodologia.** Foi guiada pelas indicações do PRISMA em três bases de dados: WoS, Scopus, Eric e Dialnet. Dos 19 artigos destacados, foram identificadas categorias qualitativas emergentes ligadas à posição e ao vínculo que o conceito de identidade possui no corpus. **Resultados.** A identidade tem sentido de cuidado, compromisso e conexão com o outro, invisibilizados em sua experiência como profissionais e em sua formação para processos de inclusão e que, paradoxalmente, como produto das tensões geradas por um sistema educacional normalizado, os educadores mantêm certas lógicas de reprodução da exclusão.

Palavras-chave: Educadores diferenciais; identidade; revisão de literatura; PRISMA.

Introducción

La identidad docente es investigada en diferentes niveles educativos y asignaturas, afirmando que el ejercicio profesional es una cuestión de identidades (Akkerman & Meijer, 2011; Beauchamp & Thomas, 2009; Buchanan, 2015; Dugas, 2021; Izadinia, 2013). Sin embargo, en el contexto de la educación diferencial, ésta ha tendido a ser olvidada (Yarza De Los Ríos et al., 2014). Por ello, durante los últimos años, se ha convertido en un foco de atención debido a que comienza a ser relevante orientar y aplicar las perspectivas educativas con enfoques inclusivos y de derechos humanos. Tales enfoques han implicado nuevas formas de integración educativa y, significan, desafíos y tensiones para la identidad de docentes diferenciales que se han ido incorporando en la educación regular (Castro & Contreras, 2021; Manghi et al., 2012; Oyarzún, 2013; Román, 2020; 2021; Striano & Grieco, 2014).

En este escenario, se observa que en el caso de Chile el “rol del profesor de educación especial [está] más cercano a un docente de apoyo que a un co-educador, lo que coincide con los hallazgos de investigaciones similares llevadas a

cabo en otros países” (Rodríguez & Ossa, 2014, p. 316). Esta situación se encuentra explicada por factores contextuales asociados a la cultura y materialidad de la escuela, la atomización curricular, el rol tradicional del aprendizaje, las relaciones interpersonales y las tensiones entre profesores(as) regulares y de educación especial. Otras investigaciones consideran que estas tensiones se explican porque los y las docentes diferenciales se han formado en un enfoque médico fundamentalmente -sobre todo en el ámbito de escuelas especiales (Martín et al., 2017). Por lo mismo, la identidad de docentes de educación especial o diferencial es un fenómeno complejo que tiende a desarrollarse a partir de la asunción de prácticas que permite clasificar e integrar a niños(as) como normal y anormal, a pesar del predominio declarativo de un paradigma inclusivo (Matus & Rojas, 2015; Parra Muñoz et al., 2020).

A nivel internacional se observan complejidades similares respecto de la función y prácticas de los docentes de educación diferencial (Santos et al., 2021; Striano & Grieco, 2014). Por ejemplo, Striano y Grieco (2014) consideran que la identidad de los/las docentes de educación especial es negociada con los múltiples actores que se encuentra en sus trayectorias. La identidad es una cuestión procesual que limita con las comunidades escolares, los/las profesores/as regulares y las familias. Estos límites se convierten en espacios fronterizos que dialogan con aspectos personales, profesionales e institucionales del docente diferenciales.

Para otros investigadores, la identidad del docente diferencial abre la discusión no tan solo hacia la pregunta por el sí mismo –¿quién soy?– y sus formas de identificación y roles, sino que también pone hincapié en la comprensión del niño(a) y del trabajo colaborativo, abriendo espacio para la alteridad e inclusión de un otro más amplio que el estar en situación de discapacidad (Castro & Contreras, 2021).

Teniendo en consideración lo anterior, realizar la revisión sistemática sobre la identidad en educadores(as) diferenciales es relevante porque “se observa que existe escasa evidencia empírica que dé cuenta de la temática de las

configuraciones de los sentidos que poseen docentes de educación especial acerca de su identidad pedagógica dentro de contextos escolares con enfoque inclusivo” (Rojas & Castro, 2020, p. 59), considerando que la investigación sobre la identidad de docentes diferenciales no ha sido un tema recurrente a nivel internacional (Inostroza, 2020). Además, las voces y vivencias de estos actores tiende a ser investigada en el ámbito de las políticas de inclusión educativa escolar y *accountability* en el ejercicio profesional (Aguilar et al., 2019; Inostroza, 2020).

Así, la revisión sistemática de literatura busca explorar la pregunta, ¿Cuál es la comprensión sobre la identidad de docentes diferenciales en las investigaciones durante los años 2013-2022?, proponiéndose dos objetivos específicos para esta revisión: (1) determinar las construcciones teóricas sobre el concepto de identidad en docentes de educación diferencial, (2) identificar las principales metodologías y resultados de estas investigaciones, considerando perspectivas de análisis que los expliquen.

Metodología

El diseño es una revisión de literatura orientada por los indicadores del *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews*, PRISMA 2020 (Page et al., 2021). Para localizar los artículos, se consultaron las bases de datos *Web of Science* (WoS), *Scopus*, ERIC y Dialnet entre los meses de mayo a septiembre del año 2022 considerando la estrategia de búsqueda basada en el término *Special education teachers* y agregando como pareja *teacher identity, professional identity en inglés*. En español se usó la sintaxis *docente de educación diferenciales, Educador(a) diferencial, profesor(a) de educación diferencial Profesores(as) de educación especial* y agregando como pareja los términos identidad e identidad profesional, considerando la búsqueda desde el año 2013 hasta el año 2022, es decir, un periodo de 10 años debido a la especificidad de la búsqueda.

Luego de ello, se unieron las bases de datos *WoS* y *Scopus* con el uso del software R 4.2.2 y el paquete *Biblioshiny* (Agbo et al., 2021), descartando 39 artículos duplicados de forma automática y 31 más durante la revisión de las cuatro

bases de datos en conjunto.

Posteriormente, se consideraron como criterios de inclusión que las investigaciones correspondan a artículos desde el año 2013 al 2022, de carácter empírico, en idioma inglés y español, ya sean de acceso libre o pago. El año 2013 se consideró un límite ya que la revisión de literatura de Izadinia (2013) marca un hito sobre las identidades docentes en general.

Se excluyeron aquellos que no fueran artículos de carácter empírico como ensayos o ponencias en congresos, páginas de difusión web o investigaciones que no explicitaran la metodología y sus hallazgos en el resumen, en sus contenidos y sus resultados respecto de la identidad de docentes diferenciales, es decir, por la calidad en la revisión de estos. También se excluyeron las tesis por su extensión y difusión acotada. La razón fundamental de estos criterios de exclusión dice relación con artículos revisados por una comunidad amplia de pares, publicados en revistas reconocidas y de acceso generalizado, los cuales al no tener relación con los objetivos propuestos en este artículo y no representar ni abordar la identidad de docentes diferenciales.

El primer nivel de cribado se basó en la lectura de los resúmenes y palabras claves de cada autor de los 106 artículos que quedaron en inglés y español. Con ellos se determinó si estaban o no relacionados con la pregunta de investigación, descartándose 65 artículos. El segundo nivel de cribado consistió en revisar el cuerpo de los 41 artículos, utilizando solo aquellos que explícitamente teoricen o determinen la identidad docente de educadores (as) diferenciales en sus referencias teóricas o en sus resultados (Figura 1). El procedimiento fue revisado por 2 investigadores de manera independiente y, luego, 3 investigadores rearmaron los pasos de búsqueda y, discutieron la inclusión o no de los artículos en duda, para finalmente proponer 19 artículos.

Figura 1. Esquema de flujo

Nota: Adaptado de Page et al., (2021)

Los criterios de análisis se organizaron de manera emergente y asociados a aspectos teóricos explicitados en el corpus de los artículos mediante el análisis de contenido temático (Díaz, 2018), considerando referencias teóricas o empíricas explícitas sobre identidad docente en el caso de profesores (as) de educación especial. Las categorías se construyeron considerando el lugar que ocupaba el concepto identidad en los artículos (contenido del escrito) y, examinando las investigaciones desde la perspectiva de la identidad entendida como una cuestión relacional, interactiva, desplegada en marcos o espacios de comunicación y acción internos o fronterizos (Arfuch, 2013; Rojas & Castro, 2020; Striano & Grieco, 2014). Se consideraron dos categorías: efectos sobre la identidad de otros fenómenos, especificados fundamentalmente en los hallazgos ya que los aspectos asociados a la identidad de los docentes diferenciales son efectos de otros fenómenos como las perspectivas raciales, sobre la discapacidad o sobre la percepción de la autoeficacia, entre otros y, (2) despliegue de la identidad como constructo de inteligibilidad de los sujetos, encontrado en apartados de referencias teóricas y

resultados.

Resultados

Los 8 artículos que presentan la identidad asociada a un efecto de otros fenómenos (categoría 1) reconocen la identidad también como una expresión de roles y funciones, en las cuales se pueden vincular con habilidades y cualidades. Se observa que la mayoría de éstos utilizan una perspectiva cualitativa con diferentes enfoques: etnográfico, etnográfico crítico, auto etnografías, narrativas, contra-historias, estudios de caso, talleres de prácticas, diálogos y reflexión (Tabla 1).

Por otra parte, los 11 artículos sobre la identidad como forma de inteligibilidad de los sujetos (categoría 2), muestran un proceso de negociación con los contextos, entendiéndola desde una perspectiva sociocultural y describiendo procesos dialógicos con otros actores, sentido de pertenencia, reconocimiento de sí mismo y de otras personas (Tabla 2).

Solo dos artículos se posicionaron desde una perspectiva cuantitativa utilizando un diseño mixto secuencial (Boveda et al., 2019) y otro artículo utilizó análisis estadísticos de regresión lineal (Radić-Šestić et al., 2013).

Categoría 1: Artículos asociados a efectos sobre la identidad de otros fenómenos sociales.

En estos artículos la identidad docente se evidencia por medio de características que se pueden observar. La mayoría de las caracterizaciones están constituidas a partir de significados, creencias, percepciones y sentidos sobre las prácticas pedagógicas de los docentes diferenciales, situados en diferentes espacios formativos y laborales. Así, la identidad se asocia a funciones, tareas y valores que se les asignan a los sujetos, en un proceso dinámico y relacional. En general, se considera que los contextos escolares, formativos y políticos institucionales enmarcan la caracterización de la identidad (Falabella & Inostroza,

2021; Morales González et al., 2022; Radić-Šestić et al., 2013; Sakalli Gumus, 2015).

En el caso de la identidad de docentes diferenciales de color, ésta se estudia como efecto de la interseccionalidad considerando perspectivas críticas sobre la discapacidad y la raza. Esto quiere decir que las teorías, creencias, percepciones y acciones se configuran por patrones culturales que, históricamente, han privilegiado puntos de vista de personas blancas y el rol de los sujetos según su capacidad. Así, a los estudiantes, se los comprende desde las representaciones del déficit y, tanto a docentes y estudiantes, se los invisibiliza (Kulkarni et al., 2022) por la ausencia de un currículo culturalmente relevante (Kulkarni, 2021).

Desde la perspectiva de la autoeficacia académica, Chen et.al. (2020) comprenden la identidad profesional como un mediador de la percepción de ser capaz de completar tareas académicas y producir determinados logros, ya que ésta muestra un sentido de pertenencia a una profesión. Según la investigación, altos niveles en la percepción de la identidad profesional pueden promover el interés por aprender hábitos y habilidades de estudio que se asocian al éxito académico. Para medir la relación de la identidad profesional con la autopercepción de eficacia, se utilizó un cuestionario compuesto por cuatro dimensiones: cognitiva, emocional, conductual y social. Así, encuentran que la autoeficacia académica y la identidad profesional tienen una correlación moderada. A pesar de ello, consideran que la identidad profesional es un mediador para lograr una alta autoeficacia académica, es decir, mientras los estudiantes de educación diferencial se sientan más aceptados y pertenecientes a una carrera, mejor es la autoeficacia.

Otro artículo investiga cualidades y dominios relevantes para que los educadores diferenciales itinerantes (SEIT, por sus siglas en inglés) logren dar apoyo en las escuelas Chinas (Zhu et al., 2020). La identidad significa un proceso de auto identificación de comunidades que quieren lograr entornos más acogedores para niños con discapacidades y se considera que los SEIT necesitan cierta identificación con valores, motivaciones y emociones propias de su ejercicio

profesional. Así encuentran creencias sobre las cualidades que se deberían tener, entre las que consideran: valores positivos hacia la inclusión, equidad y justicia, comprender la perspectiva del niño (a), un buen o adecuado conocimiento de la disciplina para poder trabajar con profesores generales y un fuerte sentido de colaboración y trabajo en equipo.

En general, dentro de los hallazgos de estas investigaciones se observa que la identidad se comportaría como un espacio fronterizo (Striano & Grieco, 2014), es decir, que las características destacadas sobre la identidad se relaciona con el foco o contexto observado.

Por ejemplo, si el énfasis está en las políticas públicas como un mandato de configuración identitaria, se observa que la identidad docente está tensionada y fragmentada entre los mandatos de las políticas de rendición de cuentas y las experiencias históricas de las educadoras y las prácticas de orientación inclusiva. La identidad se ve cuestionada en términos de sus compromisos éticos y valores que tienen los actores (Falabella & Inostroza, 2021). Cuando el foco está en los espacios formativos de docentes diferenciales en el campo de la educación especial se muestra que los fines de la profesión docente se asocian al amor por la enseñanza de los niños (as), que el papel del educador (a) diferencial no termina solo en la escuela, sino que refieren a muchos otros aspectos de la vida del estudiante y que sus actuaciones se ven influenciadas por sentimientos de vocación y buena voluntad (Sakalli Gumus, 2015).

En cambio cuando el espacio de identidad es el trabajo colaborativo y co-docencia entre el docente regular y el docente de educación especial en el aula, se muestran diferencias respecto de la identidad y el significado vinculado al trabajo colaborativo entre los grupos comparados, considerando ciertos problemas para establecer objetivos comunes, roles de trabajo en equipo en el contexto de enseñanza de estudiantes con discapacidad. Para el caso de los (as) docentes de educación especial se asocian ciertas características en sus tareas: habilidades especializadas para trabajar con niños, conocimiento de los estilos de aprendizaje

y formas de adaptación del material didáctico (Radić-Šestić et al., 2013)

Finalmente, los hallazgos, desde una perspectiva interseccional, muestra que los y las docentes diferenciales de color comprenden cierto sentido de justicia y esperanza respecto de sus acciones, ya que hacen sentir a sus estudiantes bienvenidos, pertenecientes a un grupo y se enfocan en el aprendizaje asumiendo el desafío de la co-enseñanza. Estos docentes viven en un sistema que las obliga a confrontar y negociar con los valores de la comunidad blanca, que en ocasiones genera traumas, episodios críticos y agotamiento (Kulkarni, 2021; Kulkarni et al., 2022).

Categoría 2: Despliegue de la identidad como constructo de inteligibilidad de los sujetos.

Los artículos que despliegan el concepto de identidad consideran que está se constituye como un discurso vinculado con acciones, prácticas y relaciones de poder que permiten articular y negociar sentidos de pertenencia y el diálogo con los demás actores e instituciones educativas situadas histórica y culturalmente (Palacios et al., 2020; Roegman et al., 2018; Thorius, 2016). Esto significa que la identidad es un proceso dinámico y continuo en el cual nos definimos a nosotros mismos de manera situacional y con amplias formas de adaptarnos, dando significado a los trayectos profesionales (Inostroza, 2020; Otondo-Briceño et al., 2021).

En general los hallazgos de estos estudios muestran que la identidad de docentes diferenciales en formación se asocia a la capacidad para ayudar a los estudiantes. Si bien significan los contextos de co-enseñanza como ideales e importantes, los sujetos lo experimentan a modo de una situación de marginación por la falta de autoridad, paridad y posibilidad de tomar decisiones pedagógicas (Roegman et al., 2018).

En cambio, en el caso de docentes en ejercicio profesional se evidencia la importancia de los otros(as) y de contar con su respeto ya que, a partir de las nuevas

políticas de inclusión, es necesario para él o la docente diferencial trabajar en contexto de co-enseñanza y en un aula común con estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE). Esto significa que los sujetos necesitan sentirse importantes y reconocidos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, éstos son tratados como asistentes, ayudantes o administrativos. Así no pueden poner en práctica sus comprensiones sobre los procesos de inclusión y, en ocasiones, las obliga a recrear en el aula regular los espacios para trabajar solamente junto a estudiantes con NEE (Otondo-Briceño et al., 2021; Palacios et al., 2020).

En ese sentido, en vez de ocurrir la co-enseñanza, las educadoras excluidas en sus marcos de comprensión tienen que reproducir la segregación para poder atender a los estudiantes con NEE. Los significados sobre la inclusión y su identidad se encuentran con la imposibilidad de ser mostrados en el contexto escolar, obligándolas a negociar y a resistir las prácticas de homogeneización y desprofesionalización.

En la misma línea, Inostroza (2020) muestra que la identidad de las docentes se ha diluida y fragmentado debido a que el discurso de las políticas educativas y las prácticas de burocratización y homogenización escolar posiciona a las docentes investigadas en facetas diversas, roles y atribuciones que no se relación a su identidad histórica (Inostroza, 2020).

Lin et. al (2021) intentan establecer cómo las emociones contribuyen a la identidad de Coordinadores de Necesidades Educativas Especiales (SENCO por sus siglas en inglés). En su estudio muestran que existen relaciones recíprocas entre las emociones -predominando las emociones positivas- y las formas de verse a sí mismos de los Coordinadores de NEE. Dentro de las formas de verse a sí mismo destacan ser considerados como defensores de las estudiantes con NEE, solucionador de problemas, un aprendiz eficaz, colaborador y combatiente.

En uno de los artículos más destacados, Thorius (2016) para comprender la identidad de las y los docentes diferenciales, utiliza la noción de mundo figurado el

cual es entendido como un espacio de interpretación, reconocimiento de actos y valores en conjunto con otros. Así los y las docentes se comprenden a sí mismas de maneras diferentes frente a sus colegas, fundamentalmente debido a que sienten un fuerte compromiso por la educación especial y el conocimiento técnico y especializado que tienen para la enseñanza de estudiantes con discapacidades. Se plantea que las docentes diferenciales se convierten en defensoras de los niños *anormales*, enfatizándose que se legitima el mito del niño normal ya que en el contexto educativo siguen imperando discursos médicos que patologizan a los niños (as), por lo que éstas “construyeron sus identidades profesionales en torno a un objetivo central: arreglarlas” (Thorius, 2016, p. 13).

Mercieca y Ward (2021) estudian cómo se desarrolla la identidad de educadoras en contexto de encierro durante el primer año de la pandemia COVID-19 junto a niños (as) con discapacidad y en la investigación encuentra que el ejercicio profesional de dos educadoras diferenciales ha sido complejo porque han tendido a confundir sus roles en su vida personal con la laboral, extendiendo el significado de ser hijo a los niños (as) de las escuelas o vinculando el ser madre al cuidado, el amor y formando hábitos en el estudiante (Mercieca & Ward, 2021).

Boveda et al. (2019) se preguntan sobre las identidades emergentes de docentes diferenciales de color en formación y explícitamente utilizan un enfoque sociocultural de la identidad con un enfoque de análisis interseccional. Estos autores encontraron que los sujetos mostraron una identidad profesional emergente, donde la capacidad de clasificar en categorías de discapacidad a los estudiantes articula su rol. En los casos estudiados la identidad está construida en lo que históricamente está anclada la formación de estos sujetos: ser capaces de categorizar la diversidad de otros y que sus identidades personales, que son objetos de discriminación, se entrecruzan con sus identidades profesionales.

Baustien Siuty (2019) se preocupa de investigar la producción de identidad mediante el concepto las identidades espaciales, tomado del geógrafo Edward Soja, por lo que investiga las identidades espaciales como una forma de análisis y de

producir prácticas sociales y delimitar identidades. Encuentra fundamentalmente que la identidad espacial de docentes diferenciales, perpetúa el sistema de segregación y de orientaciones asociadas a la discapacidad. Se actúa en el espacio de acuerdo con las normas que capacitan o deshabilitan al otro. Así los sujetos actuaban como guardianes de los espacios de educación especial. Lo interesante es que los espacios de segregación o separación, le permite tener un lugar a la docente diferencial y donde “construyeron sus identidades a través de una comprensión deficitaria de la otredad encarnada vis a vis en las aulas que habitaban” (Baustien Siuty, 2019, p. 1043).

Así también Naraian (2016) estudia las formas en que los docentes de educación especial comprenden el espacio y lugar como formas de inclusión, particularmente, cómo el sentido del lugar se ve reflejado en el discurso de docentes. Asume directamente que existe una interrelación entre la identidad y el espacio, una relación entre los actores que los habitan, producen y son producidos por ellos. La identidad profesional se configura por creencias y prácticas mediadas por la historia y los lugares que se habitan. Sus hallazgos muestran un vínculo entre el lugar, la necesidad de aprendizaje y la identidad de los maestros. Esto significa que, por ejemplo, la escuela se convierte en un espacio interior, de acogida y cuidado y protección. En cambio otros espacios representan un afuera, tales como la familia que, tienen cierto desprestigio porque se los vincula a saberes acientíficos y experiencias inciertas para el estudiante. Así la escuela representa un lugar de cuidado, siendo el lugar para comprender al estudiante como apto para los exámenes, apto para el aprendizaje. Un aspecto considerable en los hallazgos se asocia a que en los espacios escolares se identifica a los estudiantes como “poseedores de alguna necesidad de aprendizaje” (Naraian, 2016, p. 25) y que esta percepción domina las identidades de los lugares inclusivos, vale decir, enfocando en la lógica de la posesión de una capacidad que tiene el otro. Tal percepción enmarca las relaciones profesionales entre los docentes generales y de educación especial.

Franklin (2017) relaciona la identidad con el marco de análisis de Clendenin

y Connelly por lo que entiende que la identidad personal se entrecruza con sus actividades y decisiones como educadora diferencial, considerando explícitamente una dimensión temporal a la identidad: pasado, presente y futuro. Por lo mismo, considera que ser docente diferencial significa la aceptación y reconocimientos de sus propios conocimientos e historias, el de la asignatura y actividades profesionales. Este aspecto entrega un modo de comprensión asociado al tiempo y espacio que vive un sujeto. Dentro del reconocimiento y aceptación la alteridad del otro representa un rol fundamental, puesto que permite el entrecruce de la historia personal con lo que se espera de una educadora diferencial. Vale decir, fue capaz de asumir al otro en toda su alteridad, en la medida que mediante sus narrativas etnográficas le permitieron verse como otro y, al hacerlo, logra empatizar con él.

Las metodologías utilizadas

La mayoría de los estudios son de perspectiva cualitativa con diferentes enfoques, uno declara utilizar un enfoque mixto secuencial y solo dos estudios tienen características cuantitativas.

En los artículos asociados a lo interseccional y DisCrit (Dis/ability Studies and Critical Race Theory / DisCrit)., se posicionan desde un marco cualitativo, específicamente narrativas, historias y contra-historias (Kulkarni, 2021; Kulkarni et al., 2022). En el caso de Falabella y Inostroza (2021) utilizan un enfoque etnográfico donde la perspectiva de Foucault del discurso como construcción teórica y analítica visibiliza la voz de los actores y la configuración de sus mundos. Entonces ambos posicionamientos permiten ilustrar las voces de los actores.

En los artículos enfocados en los fenómenos como la autoeficacia, cualidades profesionales y oportunidades de aprendizaje, dos de ellos se posicionan desde la perspectiva cualitativa (Sakalli Gumus, 2015; Zhu et al., 2020) y el otro es cuantitativo. El estudio de Chen et.al. (2020) es el único de la revisión que utiliza una perspectiva cuantitativa, con el desarrollo de cuestionarios y escalas para cuantificar la percepción sobre el apoyo social, identidad profesional y autoeficacia académica. Al realizar un análisis de regresión múltiple logra

determinar dos aspectos relevantes: correlaciones entre los factores y posibilidades predictivas de las variables de apoyo social e identidad profesional sobre la autoeficacia académica.

En los artículos que consideran la identidad como un discurso, negociado y situado socioculturalmente son todos de perspectivas cualitativas, destacando los enfoques de estudios de casos, etnografía, biografías narrativas, incidentes críticos y utilización de talleres de reflexión y comunidades de aprendizaje. Al comprender la identidad como discursos y prácticas, la etnografía permite analizar y comprender la red de significados y situaciones en el contexto escolar de las educadoras, relevando la subjetividad de los participantes.

Por otra parte, los artículos que despliegan la identidad con componentes, cualidad y marcas uno de ellos declaro ser parte de una investigación más amplia secuencial mixta (Boveda et al., 2019) Los marcadores de identidad asociados al género y la raza permiten entrecruzan aspectos personales con los profesionales, al establecer que ciertos ámbitos lingüísticos y de raza son una ventaja para integrarse al mundo escolar. El otro estudio se construyó desde la perspectiva del estudio de caso considerando el análisis inductivo permite determinar las formas en que las personas se ven a sí mismas, destacando sus emociones y, muestra que las emociones positivas constituyen un aspecto importante para verse a sí mismo (Lin et al., 2022).

En el caso de la identidad espacial de educadoras diferencial se utilizó un enfoque cualitativo, etnográfico y espacial crítico. La metodología propuesta permitía ver como las normas, reglas y valores que configuran el espacio daba forma a las prácticas sociales y representaban las identidades de los participantes. Así logró determinar cuáles son las relaciones de poder, sus valores y experiencias vividas en el espacio concluyendo que la identidad espacial de educadores diferenciales se constituye perpetuando espacios de segregación. Finalmente, Franklin (2017) quien trata sobre las primeras experiencias como educadora diferencial usó narrativas y auto etnografía. Un aspecto muy relevante de destacar

en el desarrollo del estudio tiene que ver con el marco interpretativo de Clandinin y Connelly que utiliza para entrecruzar tres ejes temporales: pasado, presente y futuro.

Discusión

Las investigaciones revisadas coinciden en entender la identidad como una cuestión posicional o relacional que ocupa un sujeto y desde donde responde a la pregunta quién soy. Sin embargo, ambas categorías se podrían vincular a formas de pensamiento y posición epistemológica más amplias que el lugar que ocupan la identidad en la construcción del corpus del texto del artículo.

Si se entiende la identidad como una experiencia que se manifiesta, se pueden aplicar encuestas para saber la percepción de eficacia, autoeficacia o autoconocimientos. O desde perspectivas psicológicas, enfocadas en cualidades que describen las posibles acciones de una profesión. Así los artículos caracterizan, establecen o determinan aspectos asociados a elementos atribuibles a un sujeto y que representa su identidad (Chen et al., 2020; Lin et al., 2022; Radić-Šestić et al., 2013; Sakalli Gumus, 2015; Zhu et al., 2020). Así, la identidad puede constituirse en formas de caracterizar espacios internos como creencias y espacios externos como los contextos en que los individuos desarrollan sus acciones.

Por otra parte, se evidencian artículos que utilizan una mirada en que la identidad es una cuestión relacional y discursiva, es decir que entienden la identidad como un espacio dinámico, agentivo (vinculado a las decisiones sobre la acción de los docentes) y asociado a contextos históricos, culturales, sociales y políticos. Se comprende que la identidad es un discurso negociado en un contexto situado social y culturalmente. Dependiendo del rol que le den al discurso y el posicionamiento metodológico que desarrollan, son las perspectivas comprensivas de la identidad. Por ejemplo, pueden dar espacio a la voz de los actores (Palacios et al., 2020) y sus experiencias hasta encontrar en esos discursos experiencias contradictorias, paradójales con los principios de la educación inclusiva, la equidad y la justicia (Thorius, 2016).

Se han encontrado dos formas más específicas en las cuales la identidad se implica de forma directa con conceptos tales como espacio geográfico y la temporalidad de la vida personal, lo que abre perspectivas para seguir investigando la identidad como una cuestión espacial y temporal (Baustien Siuty, 2019; Franklin, 2017; Naraian, 2016).

Respecto de los hallazgos sobre la identidad de los y las docentes diferenciales, estas tienen un sentido de cuidado, compromiso y reconocimiento de valores asociados a la inclusión, integración y la justicia, con el propósito de que todos pueden aprender. Sin embargo, en la práctica se evidencia una invisibilización en sus marcas o señas identitarias de raza y color, cierta desprofesionalización, ausencia de reconocimiento e inclusive con sensaciones peyorativas y tensiones en la identidad docente de educadoras diferenciales (Boveda et al., 2019; Chen et al., 2020; Inostroza, 2020; Kulkarni, 2021; Kulkarni et al., 2022; Palacios et al., 2020; Roegman et al., 2018). Uno de los fenómenos relevantes que permite comprender estos hallazgos es la imposibilidad de desplegar el sentido de su propia historia como cuerpo docente de educadores(as) diferenciales en los contextos estudiados.

Frente a esas tensiones en su identidad y la necesidad de reconocimiento, los sujetos mantienen vivo el discurso médico que debilita al otro y lo asume a manera de un sujeto deficitario, reproduciendo las marcas de la exclusión y marginalización (Baustien Siuty, 2019; Palacios et al., 2020; Thorius, 2016), tal como perfilaban otras investigaciones que no fueron objeto de esta revisión (Matus & Rojas, 2015; Parra Muñoz et al., 2020).

Conclusiones

Los territorios por explorar o proyecciones de esta revisión están asociados a posicionar investigaciones que consideren las tensiones encontradas en estos artículos. Por ejemplo, desde qué perspectivas se pueden comprender los motivos profundos y con perspectiva histórica del porqué de las paradojas entre el incluir y segregar, del discurso de la justicia y habilidad enfrentado con el discurso del déficit. Dicho en palabras sencillas, aún queda por profundizar la identidad como un

discurso también ideológico y que, por lo tanto, sea necesario discutir, reflexionar y transformar. En el caso de propuestas de investigación DisCrit y la creación de diálogos de afinidad, donde los sujetos reflexionan en conjunto, significando la experiencia común y posibilitándose de revisar sus prácticas y su identidad, se observa una revisión de lo dado y que configuran las experiencias identitarias más relevantes para los actores.

Por otro lado, si bien se dan cuenta de experiencias personales, el tiempo y el espacio como campos fundamentales del desarrollo de la identidad podrían ser considerados y desarrollados de mejor forma y con mayor profundidad de análisis, incorporando marcos de interpretación asociados a cómo se configura el tiempo y el espacio en los individuos (Arfuch, 2013; Ricoeur, 2013). A pesar del marco temporal usado por Franklin (2017) y la identidad espacial investigada por Baustien Siuty (2019); Naraiian (2016), el tiempo, su devenir y el espacio como forma de habitar, son aspectos que deben abrir nuevas investigaciones sobre la identidad. Tal como evidencia Franklin (2017) en la medida que se incorpora el tiempo y la narración puede emerger efectivamente el otro en toda su diferencia.

En ese sentido, es necesario que las investigaciones muestren no solo la caracterización de la identidad, sino cómo ésta se despliega en el tiempo y el espacio, en los discursos y narraciones, permitiendo a los sujetos verse y asumir una alteridad diferente a la del déficit.

Tabla 1. Artículos categoría 1. La identidad como efecto de otros fenómenos.

ID	Autores	Título	Aspectos teóricos	Aspectos metodológicos	Contextos
1	Kulkarni, S., Bland, S., Gaeta, J.M. 2022	From Support to Action: A Critical Affinity Group of Special Education Teachers of Color	Criticas de la discapacidad y la raza, interseccionalidad.	Cualitativo. Entrevistas, grupos de afinidad crítica, codificaciones in vivo, teóricas de temas y significados.	2 educadoras diferenciales en ejercicio en EE.UU
2	Saili S. Kulkarni 2021	Special education teachers of color and their beliefs about	Criticas de la discapacidad y la raza.	Cualitativo. Reflexiones cortas, ensayos reflexivos de los sujetos	3 educadoras(es) diferenciales en capacitación en EE.UU

		dis/ability and race: Counter-stories of smartness and goodness.			participantes, entrevista en profundidad, codificaciones y construcción de categorías.	
3	Chen X, Zhong J, Luo M y Lu M 2020	Academic Self-Efficacy, Social Support, and Professional Identity Among Preservice Special Education Teachers in China.	Desde la perspectiva de la autoeficacia profesional, la identidad se entiende como la percepción de pertenencia a un grupo y el reconocimiento de una profesión.	la perspectiva de la autoeficacia profesional, la identidad se entiende como la percepción de pertenencia a un grupo y el reconocimiento de una profesión.	Cuantitativo. Adaptación de encuestas, alfa de cronbach, utilización de regresión lineal entre variables, siendo la variable respuesta la percepción de autoeficacia académica.	322 profesores en contexto de formación universitaria en China.
4	Inostroza, F; Falabella A., 2021	Educadoras diferenciales en Chile frente a las políticas de rendición de cuentas: Incluir, estandarizar y desobedecer	De manera indirecta ya que el concepto fundamental es subjetividad. Dentro de esas subjetividades se encuentran formas de pertenencias, valores, principios y experiencias históricas.	De manera indirecta ya que el concepto fundamental es subjetividad. Dentro de esas subjetividades se encuentran formas de pertenencias, valores, principios y experiencias históricas.	Cualitativo. Estudio de caso y enfoque etnográfico. Codificaciones abiertas y la aplicación o concreción del análisis de discurso desde la perspectiva de Foucault	2 educadoras diferenciales en ejercicio profesional en escuelas con proyecto de integración escolar en Chile.
5	Nan Zhu, Li et.al 2021	Professional Qualities of Special Education Itinerant Teachers: A Qualitative Study from China	De manera indirecta las asocia a roles, habilidades y cualidades.	De manera indirecta las asocia a roles, habilidades y cualidades.	Cualitativo. Estudio de caso. Entrevista sobre percepción de cualidades profesionales. Análisis temático y tres niveles de revisión de la codificación.	7 profesores SEIT (educadora itinerante, sigla en inglés) en ejercicio
6	Suad Sakallı Gümüş, 2015	Learning to teach special education: A balancing act of assumptions, reality, and best practice	Desde perspectivas críticas y teorías de sistemas ecológicos	Desde perspectivas críticas y teorías de sistemas ecológicos	Cualitativo. Estudio de caso. Talleres de práctica. Utiliza diarios reflexivos, entrevistas y grupos de discusión. Codificación abierta, de temas en común y acuerdo entre investigadores.	32 participantes en proceso de formación universitaria
7	Marina Radić-	General and special	Presencia de valores	de y	Cuantitativo. Análisis no	111 entre profesores

	Šestić; 2013	education teachers' relations within teamwork in inclusive education: socio-demographic characteristics	disposiciones para actuar.	paramétricos: test de Kruskal-Wallis y la prueba de F. Encuesta sobre la supervisión del trabajo en equipo.	generales y educadores diferenciales.
8	Morales González, Berenice., et.al 2022	Habilidades de investigación para la mejora del trabajo docente y la construcción de la identidad profesional en educación especial	Proceso dinámico, relacional y ajustado al contexto	Cualitativo. Método autobiográfico	2 profesoras recién egresadas

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Artículos la identidad como forma de inteligibilidad.

ID	Autores	título	Aspectos teóricos	Aspectos metodológicos	Contextos
1	Hui Lin, Mary Hill & Lexie Grudnoff 2022	Constructing Special Educational Needs Coordinators' identities through emotions	Un proceso de negociación. Perspectiva sociocultural.	Cualitativo Estudio de caso entrevistas, observaciones y análisis de documentos para construir los datos del estudio	5 participantes de escuelas regulares, denominados en inglés SENCO
2	Boveda, M., Aronson, B.A. 2019	Special Education Preservice Teachers, Intersectional Diversity, and the PrivRemedial and Special Education	Marcadores de diferencias como la raza o el género que se entrecruzan con los contextos y configuran un tipo de identidad (Enfoque sociocultural)	Mixto Secuencial Indicadores de competencia interseccional, grupos focales, entrevistas cognitivas y diario del investigador. Codificaciones apriori y con constructos.	12 participantes en proceso de formación
3	Roegman, Rachel; 2018	Between Extraordinary and Marginalized: Negotiating Tensions in Becoming Special Education-Certified Teachers	Es un discurso negociado y la discapacidad como discurso.	Cualitativa Enfoque de estudios de casos, Utiliza diarios reflexivos, diarios de enseñanzas, grupos focales y ensayos de admisión, análisis de contenido.	34 participantes programas de postgrado

4	Molly Baustien Siuty 2019	Inclusion gatekeepers: the social production of spatial identities in special education	Identidad especial de Soja	Cualitativo Etnografía crítica y el análisis espacial crítico. Se utilizaron entrevista, grabaciones de clases, conversaciones post grabaciones. Teoría fundamentada constructivista	4 participantes en el contexto de un programa de postgrado
5	Rosario Palacios 2020	Professional identities: the case of Chilean special educational needs (SEN) teachers under new regulations for SEN student inclusion in mainstream schools	Sentido de pertenencia y diálogo	Cualitativo Etnografía Utiliza entrevistas, grabaciones y observaciones. Codificación abierta y axial.	4 escuelas con Proyecto PIE.
6	Laura Franklin 2017	A Narrative Inquiry of Other in Special Education: Tensions of Subject Matter Knowledge in Relation to Teacher Knowledge	Indagación narrativa tridimensional	Cualitativo el uso de una narrativa y autoetnografía marco interpretativo de Clandinin y Connelly	1 profesor en el marco de una escuela especial
7	Thorius, Kathleen A. K. 2016	Stimulating Tensions in Special Education Teachers Figured World: An Approach toward Inclusive Education.	Proceso de negociación y perspectiva sociocultural	Cualitativo Comunidades de aprendizaje, grabaciones de sesiones. teoría fundamentada constructivista	6 participantes en contexto de escuela regular, en ejercicio.
8	Inostroza, F. A. 2020	La identidad de las educadoras diferenciales en tiempos de políticas de accountability	Comprensión de sí mismo. Enfoque constructivo basado en la relación de los sujetos con otros y su entorno	Cualitativo y utilizando la teoría fundamentada para la construcción de los datos. Uso dos fases: exploratoria y profundización Entrevistas	Fase exploratoria 10, fase de profundización 2. En ejercicio profesional escuela regular.
9	Otondo-Briceño, M.,	Análisis de los incidentes críticos de la	Reconocimiento de sí mismos y de los otros.	Una perspectiva cualitativa y con un método	23 profesores diferenciales iniciales o

	2021	identidad profesional docente del profesorado principiante de educación especial.			biográfico narrativo. Entrevistas semi-estructurada con categorías apriorísticas	principiantes
10	Mercieca, D.; 2021	Teachers Working in Special Schools in Scotland Acting with Practical Wisdom: Supporting Children with Additional Needs in COVID-19 Lockdown	Como un discurso y un proceso de negociación.	un un de	Cualitativo. Estudio de caso. Entrevistas Codificación abierta, temas en común, sabiduría práctica o <i>phronesis</i>	2 docentes diferenciales de escuelas especiales en ejercicio profesional.
11	Naraian, S. 2016	Spatializing Student Learning to Reimagine the "Place" of Inclusion	Prácticas creencias situadas históricamente y en espacios dinámicos	y	Cualitativo Etnográfico Observación, entrevistas y análisis de documentos. Codificación inductiva, comparativa y realizada en tres fases	9 docentes diferenciales en ejercicio en escuelas regulares con la inclusión de unos estudiantes con discapacidad.

Fuente: Elaboración propia

Referencias (Las referencias marcadas con * señalan los estudios incluidos en el análisis)

Agbo, F. J., Sanusi, I. T., Oyelere, S. S., & Suhonen, J. (2021). Application of virtual reality in computer science education: A systemic review based on bibliometric and content analysis methods. *Education Sciences*, 11(3), 1-23. <https://doi.org/10.3390/educsci11030142>

Aguilar, C. C., Luzón, A., & López, V. (2019). Educational identity and policies of accountability: The case of Chile. *Estudios Pedagógicos*, 45(2), 121–139. <https://doi.org/10.4067/S0718-07052019000200121>

- Akkerman, S. F. & Meijer, P. C. (2011). A dialogical approach to conceptualizing teacher identity. *Teaching and Teacher Education*, 27(2), 308–319. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2010.08.013>
- Arfuch, L. (2013). *Memoria y autobiografía: Exploraciones en los límites*. Fondo de Cultura Económica de Argentina.
- *Baustien Siuty, M. (2019). Inclusion gatekeepers: The social production of spatial identities in special education. *International Journal of Qualitative Studies in Education*, 32(8), 1032–1047. <https://doi.org/10.1080/09518398.2019.1635283>
- Beauchamp, C. & Thomas, L. (2009). Understanding teacher identity: An overview of issues in the literature and implications for teacher education. *Cambridge Journal of Education*, 39(2), 175–189. <https://doi.org/10.1080/03057640902902252>
- *Boveda, M., Reyes, G. & Aronson, B. (2019). Disciplined to Access the General Education Curriculum: Girls of Color, Disabilities, and Specialized Education Programming. *Curriculum Inquiry*, 49(4), 405–425. <https://doi.org/10.1080/03626784.2019.1652543>
- Buchanan, R. (2015). Teacher identity and agency in an era of accountability. *Teachers and Teaching: Theory and Practice*, 21(6), 700–719. <https://doi.org/10.1080/13540602.2015.1044329>
- Castro, R. & Contreras, P. (2021). *Co-enseñanza y relaciones de alteridad en educación*. Ediciones UCSC.
- *Chen, X., Zhong, J., Luo, M., & Lu, M. (2020). Academic Self-Efficacy, Social Support, and Professional Identity Among Preservice Special Education Teachers in China. *Frontiers in Psychology*, 11(374), 1-10. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00374>

- Díaz, C. (2018). Investigación cualitativa y análisis de contenido temático. Orientación intelectual de revista Universum. *Revista General de Información y Documentación*, 28(1), 119-142. <https://doi.org/10.5209/RGID.60813>
- Dugas, D. (2021). The Identity Triangle: Toward a Unified Framework for Teacher Identity. *Teacher Development*, 25(3), 243–262. <https://doi.org/10.1080/13664530.2021.1874500>
- *Falabella, A. & Inostroza, F. (2021). Educadoras diferenciales en Chile frente a las políticas de rendición de cuentas: Incluir, estandarizar y desobedecer. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 26(88), 123–148.
- *Franklin, L. (2017). A Narrative Inquiry of Other in Special Education: Tensions of Subject Matter Knowledge in Relation to Teacher Knowledge. En V. Ross, E. Chan, & D. K. Keyes (Eds.), *Advances in Research on Teaching*. pp. 179–196. Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/S1479-368720160000028016>
- *Inostroza, F. (2020). La identidad de las educadoras diferenciales en tiempos de políticas de accountability. *Archivos Analíticos de Políticas Educativas=Education Policy Analysis Archives*, 28(1), 18. <https://doi.org/10.14507/epaa.28.4577>
- Izadinia, M. (2013). A review of research on student teachers' professional identity. *British Educational Research Journal*, 39(4), 694–713. <https://doi.org/10.1080/01411926.2012.679614>
- *Kulkarni, S. S. (2021). Special education teachers of color and their beliefs about dis/ability and race: Counter-stories of smartness and goodness. *Curriculum Inquiry*, 51(5), 496–521. <https://doi.org/10.1080/03626784.2021.1938973>
- *Kulkarni, S. S., Bland, S., & Gaeta, J. M. (2022). From Support to Action: A Critical Affinity Group of Special Education Teachers of Color. *Teacher Education*

and *Special Education*, 45(1), 43–60.
<https://doi.org/10.1177/08884064211061189>

*Lin, H., Hill, M., & Grudnoff, L. (2022). Constructing Special Educational Needs Coordinators' identities through emotions. *Journal of Education for Teaching*, 48(1), 89–101. <https://doi.org/10.1080/02607476.2021.1928481>

Manghi H., D., Julio M., C., Conejeros S., M. L., Donoso O., E., Murillo Q., M. L., & Diaz M., C. (2012). El Profesor de Educación Diferencial en Chile para el Siglo XXI: Tránsito de Paradigma en la Formación Profesional. *Perspectiva Educacional*, 51(2), 46–71. <https://doi.org/10.4151/07189729-Vol.51-Iss.2-Art.109>

Martín, C. S., Salas, N., Howard, S., & Blanco, P. (2017). Acceso al Currículum Nacional para Todos: Oportunidades y Desafíos de los Procesos de Diversificación de la Enseñanza en Escuelas Diferenciales Chilenas. *Revista latinoamericana de educación inclusiva*, 11(2), 181–198. <https://doi.org/10.4067/S0718-73782017000200012>

Matus, C. & Rojas, C. (2015). Normalidad y diferencia en nuestras escuelas: A propósito de la Ley de Inclusión Escolar. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 41(especial), 135-146. <https://doi.org/10.4067/S0718-07052015000300009>

*Mercieca, D. & Ward, K. (2021). Teachers Working in Special Schools in Scotland Acting with Practical Wisdom: Supporting Children with Additional Needs in COVID-19 Lockdown. *Education Sciences*, 11(569), 1-13. <https://doi.org/10.3390/educsci11100569>

*Morales González, B., Méndez Salazar, L. del R., Galicia Alarcón, L. A., & Contreras Rebolledo, C. M. (2022). Habilidades de investigación para la mejora del trabajo docente y la construcción de la identidad profesional en educación especial. *Revista de Educación Inclusiva*, 15(2), 30–44. <https://revistaeducacioninclusiva.es/index.php/REI/article/view/760>

- *Naraian, S. (2016). Spatializing Student Learning to Reimagine the “Place” of Inclusion. *Teachers College Record*, 118(12), 1–46. <https://doi.org/10.1177/016146811611801207>
- *Otondo-Briceño, M., Mayor-Ruiz, C., Hernández-de la-Torre, E., Otondo-Briceño, M., Mayor-Ruiz, C., & Hernández-de la-Torre, E. (2021). Análisis de los incidentes críticos de la identidad profesional docente del profesorado principiante de educación especial. *Formación universitaria*, 14(4), 25–38. <https://doi.org/10.4067/S0718-50062021000400025>
- Oyarzún, C. (2013). El dilema de la educación diferencial hoy: ¿el currículum o las habilidades específicas? *Temas de Educación*, 19(2), 69–82. <https://revistas.userena.cl/index.php/teduacion/article/view/448>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Alonso-Fernández, S. (2021). Declaración PRISMA 2020: Una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas. *Revista Española de Cardiología*, 74(9), 790–799. <https://doi.org/10.1016/j.recesp.2021.06.016>
- *Palacios, R., Larrazabal, S., & Berwart, R. (2020). Educational policies and professional identities: The case of Chilean special educational needs (SEN) teachers under new regulations for SEN student inclusion in mainstream schools. *Ethnography and Education*, 15(4), 479–492. <https://doi.org/10.1080/17457823.2019.1700385>
- Parra Muñoz, H., Garrido Reyes, C., Carrasco Lobos, A., Vergara Rodríguez, M., Hidalgo Kawada, F., & Meza Buzzetti, D. (2020). Normocentrismo, diversidad y alteridades: Deconstruyendo las políticas educativas inclusivas en Chile. *education policy analysis archives*, 28(100), 1–30. <https://doi.org/10.14507/epaa.28.4338>

*Radić-Šestić, M., Radovanović, V., Milanović-Dobrota, B., Slavković, S., & Langović-Milićević, A. (2013). *General and special education teachers' relations within teamwork in inclusive education: Socio-demographic characteristics. South African Journal of Education, 33(3), 1–15.* <https://doi.org/10.15700/201503070733>

Ricoeur, P. (2013). *Sí mismo como otro. Siglo Veintiuno.*

Rodríguez Rojas, F. F., & Ossa Cornejo, C. J. (2014). Valoración del trabajo colaborativo entre profesores de escuelas básicas de Tomé, Chile. *Estudios pedagógicos (Valdivia), 40(2), 303–319.* <https://doi.org/10.4067/S0718-07052014000300018>

*Roegman, R., Pratt, S., Sanchez, S., & Chen, C. (2018). Between Extraordinary and Marginalized: Negotiating Tensions in Becoming Special Education-Certified Teachers. *The New Educator, 14(4), 293–314.* <https://doi.org/10.1080/1547688X.2017.1287317>

Rojas, C. & Castro, R. (2020). Profesores(as) de educación especial y su identidad docente: Una revisión sistemática de tendencias investigativas. *Revista INTEREDU, 1(2), 51-64.* <https://doi.org/10.32735/S2735-65232020000274>

Román, D. (2020). La Educación Inclusiva en Chile. Tensiones y encuentros entre la Política Pública vigente (Decreto n°170, 2009 y Decreto n°83, 2015) y el Espacio Didáctico. *Revista Akadèmeia, 18(1), 88-118.* <https://revistas.ugm.cl/index.php/rakad/article/view/280>

Román, D. (2021). Chile. Inclusión en la Inclusión. Reflexión crítica al modelo de Inclusión Educativa Chileno, 1990-2015. *Aularia: Revista Digital de Comunicación, 10(1), 1–8.* <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7586348>

- *Sakalli Gumus, S. (2015). Learning to teach special education: A balancing act of assumptions, reality, and best practice. *Cogent Education*, 2(1), 1-12. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2015.1055095>
- Santos, G. C. S., Mitjans Martinez, A., & Anache, A. A. (2021). A configuração subjetiva da docência de uma professora da educação especial e suas implicações na prática pedagógica. *Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação*, 16(3), 1473–1492. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8075636>
- Striano, M. & Grieco, E. (2014). La construcción de la identidad profesional del profesorado de Educación Especial de Enseñanza Secundaria en Italia: Un estudio en la zona de Napoles. *Revista Fuentes*, 15, 113–142. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4771042>
- *Thorius, K. A. K. (2016). Stimulating tensions in special education teachers' figured world: An approach toward inclusive education. *International Journal of Inclusive Education*, 20(12), 1326–1343. <https://doi.org/10.1080/13603116.2016.1168877>
- Yarza De Los Ríos, A., Ramírez Ramírez, M., Franco, L. M., & Vásquez, N. C. (2014). Reformas, relatos de vida e identidades profesionales en educación especial: Una aproximación a partir de las voces de educadores especiales en Medellín (Colombia), 1965-2002. *Revista Brasileira de Educação Especial*, 20, 325–340. <https://doi.org/10.1590/S1413-65382014000300002>
- *Zhu, G., Rice, M., Rivera, H., Mena, J., & Van Der Want, A. (2020). “I Did Not Feel Any Passion for My Teaching”: A Narrative Inquiry of Beginning Teacher Attrition in China. *Cambridge Journal of Education*, 50(6), 771–791. <https://doi.org/10.1080/0305764X.2020.1773763>